

**ҚУРИЛИШ ЧИҚИНДИЛАРИНИ КЎМИШ ВА УТИЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ
ЖОЙЛАРИ БЎЙИЧА ГЕОАХБОРОТ МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИ ЯРАТИШ****¹Аминов Х., ²Мадримов Р., ³Юлдашев Ф.Т., ⁴Юлдашева. Х. Ф**

¹Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзшариш вазирлиги ҳузуридаги
Атроф -муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқоти институти,
Т.ф.ф.д., проф.

²Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзшариш вазирлиги ҳузуридаги
Атроф -муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқоти институти,
б.ф.ф.д.

³Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзшариш вазирлиги ҳузуридаги
Атроф -муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқоти институти,
эркин изланувчи

⁴“GRAND HOT”МЧЖ, юрист консултант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370379>

***Аннотация.** Мақолада республикада мавжуд қурилиш чиқиндилари полигонларини кўмиш ва утилизация қилиш жойларини геоахборот маълумотлар базасини яратиш ва инновацион “Bio Eko service” МЧЖ қурилиш чиқиндиларини қабул қилиш ва қайта ишлаш полигони ҳақида фикрлар билдирилмоқда.*

***Калим сўзлар :** иккиламчи ресурс, чиқинди полигонин, қурилиш чиқиндилар, кадастр техноген тупроқ, бетон, рекультивация,*

Кириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 августдаги ПҚ-4427-сон ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 декабрдаги 1023-сон, Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сон қарорлари асосида, тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун қишлоқ хўжалигига мўлжалланган бўш турган ер участкаларини “YERELEKTRON” АТ орқали доимий фойдаланишга бериш белгиланган. Шунингдек, қурилиш чиқиндиларини кўмиш ва утилизация қилиш жой(полигон)лари атрофидаги ер майдонларини тадбиркорларга ажратишда санитария-муҳофаза минтақаларини инобатга олган олиш муҳим ҳисобланади. Республика мавжуд 34 та (майдони 251,5 гектар) қурилиш чиқиндиларини кўмиш ва утилизация қилиш жой(полигон)лари бўлиб, ер майдонларининг контурларига (периметри) тегишли географик координаталарини аниқлаш ҳамда уларнинг санитария-муҳофаза минтақаларини белгилаш асосида, географик ахборот тизимида қурилиш чиқиндиларини кўмиш ва утилизация қилиш бўйича маълумотлар базасини яратиш асосий долзарб масалалардандир[1].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси:

Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сонли [қарори билан тасдиқланган](#) “Чиқиндиларни кўмиш ва утилизация қилиш жойлари давлат кадастрини юритиш тартиби тўғрисида”ги Низомга мувофиқ, Давлат экология кўмитасига чиқиндиларни кўмиш ва утилизация қилиш жойлари давлат кадастр маълумотлар базасини яратиш ва юритиш бўйича 2022 йил 16 августдаги 10/22-2022-сонли “Геоахборот маълумотлар базасида ҳудудларда мавжуд қурилиш чиқиндиларини кўмиш ва утилизация қилиш жойларига тегишли майдонли фазовий қатлам яратиш” лойиҳаси доирасида Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари

илмий-тадқиқот институти “Ер ресурсларини муҳофаза қилиш” лабораторияси томонидан геодезия-топография дала тадқиқот ишлари Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, Наманган, Самарқанд, Сурхондарё, Сирдарё, Фарғона, Хоразм ва Тошкент вилоятларида олиб борилди.

Ҳозирги кунда илғор қурилиш чиқиндилари полигонида иккиламчи ресурс сифатида қайта ишлашни инновацион ташкил этган Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани “Bio Eko service” МЧЖ қурилиш чиқиндиларини қабул қилиш ва қайта ишлаш полигони ҳисобланади (жадвал.2).

Тошкент вилояти Юқори Чирчиқ тумани “Bio Eko service” МЧЖ қурилиш чиқиндиларини қабул қилиш ва қайта ишлаш полигони

(2023 йил 1 август ҳолати)

Жадвал.2.

т/р	Чиқинди турлари	Чиқинди (т, м ³)	Хавфсизлик синфи	Чиқиндларни салмоғи %
1	Техноген тупроқ	398 000	IV	57,9
2	Шағал	120 000	IV	17,5
3	Бетон	100 000	IV	14,6
4	Полиэтилен	12 000	IV	1,7
5	Қора ва рангли металл	2,0	IV	0,3
6	Ёғоч	5 000	IV	0,7
7	Бошқалар	50 000	IV	7,3
Жами		687 000		100

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, қабул қилган қурилиш чиқиндиларини иккиламчи ресурс сифатида қайта ишлаш шунингдек бизнинг шароитда 57,9 фоизи техноген тупроқларга қолгани шағал ва бетон кабиларга тўғри келмоқда[2,3]. Агарда 120 минг м³ шағал ва 100 минг м³ бетон қайта ишланса, жами 220 минг м³ табиий инерт материал ресурслари иқтисодиётда тежаллади. Ҳозирги кунда “Bio Eko service” МЧЖ корхонасида иккиламчи ресурс техноген тупроқларни қайта ишлаш имконияти етарли. Бу тупроқлардан ҳам ғишт ишлаб чиқариш ва тупроқларни органик ва минерал ўғитлар билан бойитиш, саноат корхоналари томонидан бузилган ерларни рекультивация қилиш каби мақсадларда фойдаланиш тавсия этилади.

Ушбу “Bio Eko Service” МЧЖ қарашли қурилиш полигони кўмиш ва утилизация қилиш жойлари бўйича геоахборот маълумотлар базаси яратишга эришилди. Шунингдек, республикамиздаги барча мавжуд қурилиш чиқиндиларини ҳам геоахборот маълумотлар базаси ишлаб чиқилиб, кадастр агентлиги руйхатидан ўтказилди.

Тошкент вилояти Юқори чирчиқ тумани “Тузел” ҚФЙ да жойлашган “Bio Eko Service” МЧЖ қарашли қурилиш полигони майдони 20,6га, томон узунликлари периметри -2350,7м дан иборат, 4 та координата нуқталари белгиланди. Тўпланган қурилиш чиқиндиларни йиғилиши кузатилган ҳолат бўйича – “йўқ”. Санитария муҳофаза зонаси - 500м, муҳофаза зонасида рухсат этилган фаолият тури –II –III тоифага мансуб, муҳофаза зонасида рухсат этилмаган фаолият тури – I, IV, V тоифага мансуб эканлиги аниқланди. Муҳофаза зонасини белгилаш учун ҳуқуқий ҳужжат (Санитария қоидалари ва меъёрлари-0350-17, ВМ №541 07.09.2020 ; ВМ №40 28.01.2021й) (Жадвал.2.Расм.1).

Расм.1 “Bio Eco Service” МЧЖ қарашли қурилиш полигони чизмаси.

REFERENCES

1. Шакиров Н., Рузиева И.Д., «Қурилиш чикиндиларидан иккиламчи ресурс сифатида фойдаланиш истиқболлари» Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис қонунчилик палатаси, Ўзбекистон экологик партияси фракцияси, Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масалари қўмитаси, “Яшил” энергетикани амалиётга тадбиқ этиш: Ютуқлар ва муаммолар” мавзусида республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент -2023
2. Шакиров Н., Аминов Х.Х., Мадримов Р.М., “Иккиламчи ресурслардан қурилиш чикиндиларни инфратузилмасини ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланиш” Ташкент 2023 йил №4. Агрокимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини журнал.
3. Юлдашев Ф.Т.” Техноген чикиндиларни утилизация қилиш орқали экологик муаммоларни ҳал қилиш”(Решение экологических проблем посредством утилизации техногенных отходов), монография, Ташкент- 2022.